

The Concept of Health in Patanjali's Yoga Philosophy

पातञ्जल योगदर्शन में स्वास्थ्य की अवधारणा

Bagish Ojha

Abstract: Maharshi Patanjali's Yoga Philosophy presents a scientific and practical system for holistic health, emphasizing that the practice of Ashtanga Yoga—comprising Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi—purifies, stabilizes, and clarifies the mind (Chitta). True health (Svasthya) extends beyond mere absence of disease; as rooted in Samkhya philosophy, it signifies a state where the self remains established in its essential nature, free from worldly attachments. Patanjali prescribes cultivating virtues like friendliness (Maitri), compassion (Karuna), joy (Mudita), and equanimity (Upeksha) toward different life situations to ensure mental serenity and social well-being. This research analyzes the concept of health promotion within Yoga Sutras, demonstrating how its systematic application fosters balanced physical, mental, and spiritual development. Ultimately, Yoga offers a structured methodology to restrain thought currents, enabling modern humanity to achieve mental peace, moral purity, and comprehensive well-being.

Keywords: Yoga Darshana, Human Health, Health Management, Ashtanga Yoga, Spiritual Elevation.

प्रस्तावना :

शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक इन सभी धरातलों पर योग का मानव-जीवन तथा उसके स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है। जीवन को सोद्देश्य उपयोगी तथा भद्र बनाने के लिए यह एक व्यवहारिक पद्धति है। योग भीतर स्थित आत्मा, जो मानव सत्ता का सारतत्त्व है, उसके साथ समस्वर होने के लिए शरीर संरचना-प्रणाली के प्रत्येक भाग को अनुकूलित करता है। केवल योग ही मानव को इस योग्य बनाता है कि वह अपने भीतर तथा बाहर के चतुर्दिक संसार को देख-परख और अनुभव कर सके। पतंजलि का योग सूत्र सार, संक्षिप्त तथा सुसंबद्ध है। वे सूत्र इस रूप में सम्पादित हैं कि उनमें जीवन के विविध पक्ष गहनतम अनुसंधान पूर्ण रूप से परिलक्षित होते हैं। इसके द्वारा वर्तमान मानव जीवन शैली व्यवस्थित रह सकती है।

योगशास्त्र का विषय इतना आवश्यक और उपादेय है कि अनादिकाल से ऋषि-मुनि लोग इस पर ध्यान देते और योग का अनुष्ठान करते चले आ रहे हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और सामान्य संस्कृत-साहित्य में ही नहीं किन्तु न्याय, वैशेषिक, सांख्य और वेदान्त दर्शन तक में योग का महत्त्व स्वीकार किया गया है। बहुत से उपनिषदों में भी योग के सम्बन्ध में उत्तमोत्तम विचार प्रकट किये गये हैं। यही कारण है कि गीता इस विषय में सबसे आगे बढ़ी हुई है। उसका कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसमें योग के किसी न किसी सिद्धान्त का वर्णन नहीं किया गया हो। योगी-परम्परा की मान्यता है कि हिरण्यगर्भ ही योग के आदि प्रवक्ता हैं, अन्य कोई नहीं। ऋग्वेद में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ-उत्पत्ति स्थान उत्पादक है, वह ही प्रथम था; वह सब जगत् का सनातन प्रादुर्भूत प्रसिद्ध पति है। महाभारत में सांख्य का प्रवक्ता कपिल तथा योग का आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ को बताया गया है।

“सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः।।”¹

अथर्ववेद में इस शरीर को आठ चक्र एवं नव द्वारों वाली देवताओं की अयोध्यापुरी कहा गया है। इस अयोध्यापुरी में परमात्माज्योति हिरण्यमय कोश से आवृत्त रहती है—

“अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरऽयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।।”²

गीता में योगाभ्यास का आदेश देते हुए कहा गया है कि—

“शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।।”³

“तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये।।”⁴

अर्थात्, योगी पवित्र स्थान में जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा, कुश का आसन और वस्त्र को बिछाकर, उस आसन पर बैठकर इन्द्रियों एवं चित्त की क्रियाओं को वश में करते हुए, एकाग्र मन से अन्तःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे।

कर्मयोग का विवेचन करते हुए श्रीकृष्ण ने योग शब्द के मुख्यतः दो अर्थ प्रकट किये हैं—

पहला— 'समत्वं योग उच्यते'⁵ अर्थात्, सिद्धि-असिद्धि में सम रहना योग है।

दूसरा— 'योगः कर्मसु कौशलम्'⁶ अर्थात्, कर्म में जो कौशल है वह योग है। कर्मयोग चित्त शुद्धि का साधन है। भगवान् श्रीकृष्ण के कर्मयोग में पतंजलि योग दर्शन के यम और नियम सांगोपांग आ जाते हैं, जिनसे चित्त प्रसादन होता है। गीता के आठवें अध्याय में भक्तियोग मार्ग को बतलाते हुए भगवान् कहते हैं—

“योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।।”⁷

अर्थात्, सब योगियों में मैं उसे परम श्रेष्ठ मानता हूँ जो मुझ में अपनी अन्तरात्मा को डालकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। सम्पूर्ण गीता पर दृष्टिपात करने पर यह विदित होता है कि गीता में कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग का सुन्दर समन्वय है।

योग-वाशिष्ठ में अध्यात्म योग का विवेचन विस्तार से उपलब्ध होता है। इसमें श्री रामचन्द्र एवं वाशिष्ठ के संवाद के रूप में दर्शन, ज्ञानयोग एवं कर्म सिद्धान्तों की बड़ी स्पष्टता, रोचकता एवं गम्भीरता के साथ विवेचन किया गया है। उदाहरणस्वरूप—

“एको यागस्तथा ज्ञानं संसारोत्तरण क्रमे। समावुपायौ द्वावेव प्रोक्तावेकफलदौ।।”⁸

“असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः। ममत्वभिमतः साधो सुसाध्यो ज्ञान निश्चयः।।”⁹

अर्थात्, संसार से उत्तीर्ण होने हेतु दो उपाय कहे गये हैं— कर्मयोग तथा ज्ञानयोग ये दोनों समान उपाय एक ही फल को प्रदान करने वाले हैं। किसी को योग (कर्मयोग) असाध्य प्रतीत होता है एवं किसी को ज्ञानयोग परन्तु मेरे मत में ज्ञान निश्चय ही सरलतया साध्य है। 'योग-वाशिष्ठ' में योग शब्द का अर्थ है— संसार सागर से पार होने की युक्ति।

आधुनिककाल में योग सम्पूर्ण विश्व में अत्यन्त लोकप्रिय विषय बन गया है। प्राचीन विचारकों के विचार से शरीर, मन तथा इन्द्रियों का नियन्त्रण आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है; इसके विपरीत आधुनिक विचारकों के अनुसार इनका निरोध नहीं, बल्कि पूर्णत्वान्मुख उन्नयन आवश्यक है। संसार कर्म क्षेत्र है और मानव-शरीर देवत्व का आवास। लगभग सभी समकालीन विचारक अद्वैत, प्रकृति, मनुष्य, मोक्ष अध्यात्मज्ञान आदि विषयों पर प्रायः सहमत हैं। सभी ध्यानात्मक चैतन्य में विश्वास करते हैं।

स्वामी विवेकानन्द समकालीन योग के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करने तथा इसका उपयोग समाज के व्यापक उत्थान हेतु करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग एक महान एवं महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। इसका अध्ययन उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए जैसे भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वेदान्त की मूल धारा के बिना हटे स्वामीजी ने योग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने तथा इसका जन सामान्य के हित-सेवन में प्रयोग करने का सशक्त उपदेश किया।

जीवन के सभी पक्षों में योग की उपयोगिता लगभग प्रमाणित हो चुकी है। लाखों रोगियों के लिए यह अपने अत्यन्त आशाजनक रोग निवारक एवं रोगनाशक प्रभावों से वरदान साबित हो रहा है। इस तरह योग ने प्रयोगात्मक रूप से देखे-परखे गये इन तथ्यों के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में लाखों लोगों को अपने दायरे में खींचा है। अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने योग को अपने शिक्षाक्रम में शामिल किया है। इस तरह योग आज का एक चलन हो गया है।

योगदर्शन में शरीर-मन का समन्वय विज्ञान :

महर्षि पतंजलि का योग मन का विज्ञान माना जाता है। जिस प्रकार अन्य विज्ञान बाह्य जगत् की खोज करते हैं उसी प्रकार योग व्यक्तित्व के भीतरी पक्षों की खोजबीन कर अन्तर्निहित ज्ञान और ऊर्जा का उद्घाटन करता है। यह मानसिक अनुशासन का विज्ञान है, जो मन को शांत और एकाग्र कर आरोग्य प्रदान करता है। महर्षि पतंजलि ने इस योग व्यवस्था को 'मन की वृत्तियों के निरोध' का विज्ञान कहा है। इसके प्रतिपाद्य विषय स्वस्थ शरीर और सबल आत्मा दोनों ही हैं। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही चित्त निर्मल होगा तथा चित्त की निर्मलता से ही आत्म-लाभ सम्भव है। यह शास्त्र एक अनुशासन है, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यह योग दर्शन उन समस्त विधियों का प्रतिपादन करता है जिससे मानव अपने प्रकृतिजन्य समस्त विकारों को दूर कर स्वस्थ रह सकता है। इस स्वस्थता की उपलब्धि के लिए वह शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का पूर्ण परिशोधन कर उन्हें इस योग्य बना देता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान सके तथा उसी में स्थित हो जाय, इन सबके लिए एक ही विधि है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः', अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि द्वारा दिये गये इस सूत्र में मनुष्य के मन के सारे विकारों के निरोध के बारे में बतलाया गया है। क्योंकि जब तक मन के सारे विकार दूर नहीं हो जाते तब तक शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रह सकती और हम स्वस्थ नहीं हो सकते। जब तक मन एकाग्र नहीं होता, तब तक मनोरोगों की सम्भावनाएँ बनती रहती हैं। जो मनुष्य की अस्वस्थता की स्थिति को दर्शाती है, जिसका कारण चित्त की वृत्तियों का बहिर्मुखी होना है, जो संसार की ओर हमेशा भागती रहती है। इन्हीं वृत्तियों को सर्वथा रोक देना ही पतंजलि के अनुसार योग है।

महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद में इसी चित्त या मन को उच्च मनोचिकित्सीय-मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अत्याधुनिक मनोचिकित्सीय पद्धतियों का एक मात्र उद्देश्य व्यक्ति को एक बार पुनः सामान्य बना देना होता है। पतंजलि योग भी व्यक्ति को सामान्य तो बनाता ही है परन्तु वह इससे भी कहीं आगे निकल जाता है। वह अपने मन की खोजबीन कर आत्मसाक्षात्कार तथा मुक्ति को उपलब्ध कर लेता है। अस्तु, पतंजलि योग को आधुनिक मनोचिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक विधियों का सार या निचोड़ कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने उन कतिपय तकनीकों का उल्लेख किया है, जिनका उपयोग मनोचिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सूत्र संख्या ३१ में मानसिक बेचैनी के लक्षण गिनाए गए हैं— 'दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः।'¹⁰ अर्थात् दुःख, मन का क्षोभ (दौर्मनस्य), अंगों का काँपना (अंगमेजयत्व), श्वास, प्रश्वास, ये पाँच लक्षण दिखाये गये हैं। इनमें मन के क्षोभ में मनुष्य की उदासी, निरुत्साह और मन का भारीपन आता है और अंगों के काँपने में शारीरिक पीड़ा और व्याधि को शामिल किया गया है। इसी प्रकार लय-ताल विहीन श्वास-प्रश्वास शामिल है।

उपरोक्त मानसिक बेचैनी के चिकित्सा के रूप में पतंजलि ने अगले सूत्र में उपाय बतलाया है— 'तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः'¹¹ अर्थात्, किसी भी एक विषय-वस्तु में गहरी दिलचस्पी लेना सीखना चाहिए। इसे अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं तथा आधुनिक चिकित्सा शब्दावली में इसे व्यवहार चिकित्सा भी कहा जाता है। यहाँ पर ईश्वर के ध्यान को भी चिकित्सा के रूप में कहा है, क्योंकि जब तक मनुष्य चेतना की गहराइयों में अत्यधिक नहीं उतरेगा तब तक उसका मन एकाग्र नहीं होगा और मन भटकता रहेगा। सम्भवतः ऐसी स्थिति में महर्षि ने एक ही पद्धति की साधना करने पर जोर दिया जो ध्यान मार्ग की ओर ले जाती है। इससे मन शांत होगा और उसकी उपरोक्त व्याधियाँ दूर होंगी। इस सूत्र के अलावा भी पतंजलि जी ने मन के शुद्ध, शांत और स्थिर रहने के कई उपाय बताये हैं जैसे—

(1) सद्गुणों का व्यवहार—

महर्षि पतंजलि मन (चित्त) की निर्मलता के लिए विधायक सद्गुणों के व्यवहार की बात कहते हैं कि सुखीजनों से मित्रता करना, दुःखियों पर दया करना, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करना तथा पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न निर्मल एवं शांत होता है। यह मानसिक सामंजस्य सामाजिक तथा वैयक्तिक दोनों प्रकार

का स्वास्थ्य लाता है। इन गुणों को विकसित करने के साथ ही सामाजिक रूप से समाज-कल्याण की भावना आती है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण मानव के मन को पवित्र तथा शुद्ध बनाए रखता है।

(2) प्राणायाम का अभ्यास—

‘प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य’¹² अर्थात् प्राणवायु को बारम्बार बाहर निकालने से और बाहर ही उसे रोक देने से भी चित्त (मन) स्वच्छ-निर्मल बनकर स्थिर हो जाता है। ‘प्रच्छर्दन’ का अर्थ रेचक और ‘विधारणा’ का अर्थ बाह्यकुम्भक होता है, जिसमें जालंधर, उड्डीयन और मूलबन्ध लगाते हैं। प्रारम्भ में तीनों बन्धों की सलाह नहीं दी जाती। उसे केवल रेचक (श्वास को बाहर फेंकना) करना चाहिए, अन्य शब्दों में इसे कपालभाति अथवा अग्निसार कह सकते हैं। प्राणायाम का लाभ बताते हुए मनुस्मृति में कहा गया है—

“दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्।।”¹³

जिस प्रकार अग्नि के संयोग से ताम्बा, पीतल, लौह आदि धातुओं के मल जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से मन एवं इन्द्रियों के दोष समूह भी क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं।

(3) योगियों के चरित्र का चिंतन :

‘वीतरागविषयं वा चित्तम्’¹⁴ मन को स्थिर एवं शांत रखने के लिए पतंजलि ने उपरोक्त उपायों की तरह एक उपाय यह भी बताया है जैसे— अपने मन में ऐसे महापुरुषों अथवा ईश्वर (देवता) आदि का चिंतन करें जो राग-द्वेष से रहित शांत चित्त हो चुके हैं। ऐसे लोगों का चिंतन करने से मन स्थिर होने लगता है। मन में ऐसे पुरुषों का चिंतन हमेशा रखने से मन उन्हीं के आदर्शों पर चलने लगता है। ऐसे में व्यक्ति मानसिक उन्नति के साथ-साथ शारीरिक और सामाजिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ता है। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करता है, लोगों में आपस में प्रेम करने की शिक्षा देता है। ऐसे में उसके साथ-साथ समाज भी उसके चरित्र का अनुकरण करने लगता है। ऐसी विचारधारा व्यक्ति के साथ-साथ समाज को भी शांत एवं स्थिर बनाये रखती है।

योगदर्शन में वर्णित रोग एवं दुःख के कारण :

सत्य का अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष तथा मृत्यु का भय आदि कुछ मूलभूत मानसिक तनाव हैं, जो हमें दुःखी करते रहते हैं। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपने निम्न सूत्र के माध्यम से बताया है— ‘अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः’¹⁵ अर्थात्, अज्ञान, अहंभाव, राग, द्वेष तथा मृत्यु-भय क्लेश कहलाते हैं। प्रस्तुत सूत्र में महर्षि पतंजलि क्लेश पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल रहे हैं। मनुष्य अपने भौतिक विचारों के कारण यह समझता है कि स्वार्थवश होने वाले दुःख ही एक मात्र दुःख होते हैं। दार्शनिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने दुःख के आधार को खोजने का प्रयत्न किया है। उनकी मान्यता है कि दुःख का आधारभूत कारण वर्तमान मन में नहीं, अपितु भूतकाल में छिपा होता है। क्लेश आंतरिक पीड़ा को कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। हममें से प्रत्येक के अवचेतन मन में पीड़ा विद्यमान रहती है। परन्तु दैनिक जीवन की आपाधापी के कारण हमें उसकी सुध नहीं होती अन्यथा पग-पग पर दुःख और पीड़ा दिखाई पड़ते हैं। मनोविज्ञान मनुष्य जीवन के अनेक पक्ष मानता है और यह भी कि मनुष्य के भीतर का मानव भिन्न-भिन्न ढंग से व्यवहार करता है। वह बाहर से तो सच बोलता है, परन्तु उसके भीतर कुछ और ही रहता है।

हम अक्सर मृत्यु से नहीं डरते, परन्तु हमारे अवचेतन में मृत्युभय रहता है। वह मरीज भी भयभीत रहता है, जिसकी शल्य क्रिया होने वाली होती है। मृत्युभय को अभिनिवेश कहा गया है, जो सहज ही प्रत्येक व्यक्ति में होता है। इसके आगे के सूत्र इन तनावों के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। ‘अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्’¹⁶ अर्थात्, यथार्थ का अज्ञान अन्य अनेक तनावों का मूल कारण है। कुछ तनाव प्रसुप्त, कुछ हल्के, तो कुछ दूसरे बड़े उपद्रवकारी होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अपने असली स्वभाव से परिचित न होने पर ही व्यक्त तथा अव्यक्त तनावों का प्रभाव होता है।

समस्त तनावों का मूल कारण, जो पतंजलि के अनुसार अज्ञान है। अपने अगले सूत्र में इसी मूल कारण पर

प्रकाश डालते हैं— 'अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या'¹⁷ विनाशी को अविनाशी, अपवित्र को पवित्र, दुःख को सुख तथा अनात्मा को आत्मा मान बैठना ही अज्ञान या अविद्या है। गीता कहती है कि अविद्या के प्रभाव से धर्म को अधर्म तथा अधर्म को धर्म मान लिया जाता है। वेदान्त घोषणापूर्वक कहता है कि शरीर, बुद्धि, और इंद्रियों की सीमा होती है। परन्तु इस सीमा के बाहर चेतना एकरूप होती है। चेतना तो पवित्र होती है, परन्तु उसका आधार अपवित्र; वह अनन्त और आनन्दमयी होती है, जबकि उसका आधार अनित्य और दुःखपूर्ण होता है। अविद्या का सम्बन्ध शरीर से होता है, इसलिये वह आत्मा के प्रति उदासीन होती है। अविद्या के कारण ही हमारा मानसिक और शारीरिक सन्तुलन नहीं रहता, जिसके कारण हमारे सामाजिक सम्बन्ध सुखदायी नहीं रह पाते। हम हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। जैसे-जैसे हम सतत योगाभ्यास की ओर बढ़ते हैं तो अविद्या का नाश होकर ज्ञान का उदय होता है।

अज्ञान अहंकार को जन्म देता है, जिसे पतंजलिजी अपने अगले सूत्र में समझाते हुए कहते हैं— 'दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता'¹⁸ शरीर और मन से द्रष्टा (पुरुष) का गलत तादात्म्य अहंकार है। जब मानव शरीर को मैं मानने लगता है, तभी अहंकार का जन्म होने लगता है। वह शरीर का मन के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। ऐसी स्थिति में मन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों का ध्यान न रखकर गलत सोच को जन्म देता है और दूसरों पर बलात् थोपने की कोशिश करता है। वह हर कीमत पर अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करना चाहता है। इसकी कीमत उसे दुःख और निराशा के रूप में चुकानी पड़ती है, क्योंकि अहम् कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। अहंकार ही सांसारिक वस्तुओं में राग द्वेष उत्पन्न करता है। इसकी पुष्टि वह निम्न ढंग से करते हैं— 'सुखानुशयी रागः'¹⁹ संसार के सुखों में तल्लीन होना ही राग है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख तथा प्रसन्नता प्राप्त होती है तो मन बार-बार उस अनुभव को पाने के लिये उसके पीछे भागता है। मन की ऐसी स्थिति को राग कहते हैं। इसलिए गीता में भी कहा गया है—

"इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ।"²⁰

प्रत्येक इन्द्रिय का अनुकूल विषय में राग और प्रतिकूल विषय में द्वेष स्वभाव से ही निश्चित है, परन्तु मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ही मनुष्य को महान् शत्रु हैं, संसार बन्धन का कारण है। 'दुःखानुशयी द्वेषः'²¹ पीड़ा से पलायन की भावना द्वेष है। अत्यंत उत्पीड़न की स्थिति में व्यक्ति अपने से ही घृणा करने लगता है, वह अपने परिवार, पड़ोसी तथा समाज सबसे नफरत करने लगता है। इस तरह देखें तो राग-द्वेष अलग नहीं, बल्कि हमारे मन के दो पहलू कहे जा सकते हैं और दोनों ही जीवन में दुःख, कलह और असंतोष उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं, जिनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। राग-द्वेष से मृत्यु का भय उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति सुख की स्थिति को हमेशा बनाये रखना चाहता है तथा अपने अस्तित्व को बरकरार रखना चाहता है।

यौगिक दृष्टि से रोग की अवधारणा :

'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इस पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि के लिये सर्वतोभावेन शरीर का स्वस्थ तथा निरोग होना नितान्त आवश्यक होता है। रोगों से आक्रान्त शरीर के द्वारा कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह निश्चित है। अभिप्राय है कि स्वस्थ शरीर के द्वारा ही धर्म-कर्म का अनुष्ठान किया जा सकता है। धर्मपूर्वक या न्यायपूर्वक ही अर्थापार्जन किया जाता है, धर्मपूर्वक ही अपनी विवाहिता धर्मपत्नी से पुत्रोत्पन्न किया जाता है और धर्मपूर्वक अर्थात् धर्म का आचरण करते हुए ही योगादि-आध्यात्मिक मोक्ष-साधनाओं के द्वारा कैवल्य मोक्ष प्राप्त किया जाता है, जिसे अन्तिम पुरुषार्थ माना जाता है।

परन्तु शास्त्रकारों ने हमारे इस शरीर को रोग-व्याधियों का एक बड़ा घर भण्डार भी कहा है— 'शरीरं व्याधिमन्दिरम्' बात भी सत्य है, क्योंकि मानव-शरीर जन्म के साथ ही रोग और मृत्यु भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैदा हो जाते हैं।

योगदर्शन और स्वास्थ्य प्रबन्धन :

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योग का सम्बन्ध पूर्ण स्वास्थ्य के होते हुए भी मानव स्वास्थ्य से अधिक प्रतीत होता है। योग मूलरूप से मानव स्वास्थ्य के उन्नयन में सहायक है। योग प्रधानतः एक स्वास्थ्य उन्नायक तथा रोग-निवारक विधा है। इसकी चिकित्सीय सार्थकता सीमित ही है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा सामाजिक सुखावह अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। आयुर्वेद-प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत के अनुसार 'स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके दोष, अग्नि, व्यापार, धातुएँ, मलादि समावस्था में हों तथा जो आध्यात्मिक, ऐन्द्रियक तथा मानसिक रूप से प्रसन्न हों।' वस्तुतः यह पूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है।

स्वास्थ्य का अर्थ है— शरीर के विभिन्न अंगों तथा संस्थानों का ठीक ढंग से कार्य करना। कहा गया है— 'शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्' अर्थात् शरीर के माध्यम से ही जीवन के सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। अतः शरीर स्वस्थ होने पर ही कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है। परन्तु स्वास्थ्य क्या है इस सम्बन्ध में अनेक विचार हैं जो एक प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दवा न लेनी पड़े, कुछ लोग मानते हैं कि बिस्तर पर लेटने की स्थिति न आये, कुछ मानते हैं कि दैनिक चर्चा पूरी होती रहे तथा कुछ का विचार है कि रोग विमुक्त ही स्वास्थ्य है। ये सभी विचार स्वास्थ्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं।

स्वास्थ्य का अर्थ—

जब मनुष्य विभिन्न बन्धनों से मुक्त होकर स्व (आत्मा) में स्थित हो जाय वही स्वास्थ्य है और वही मोक्ष भी है। मानव अस्तित्व के तीन घटक हैं— शरीर, मन, आत्मा। इन तीनों स्तरों पर समुन्नत अवस्था का नाम स्वास्थ्य है। स्व में स्थित हो जाना ही स्वास्थ्य है। अर्थात् अपने स्वरूप को पहचानना, अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा मानव मूल्यों को आत्मसात करना स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। आज का युग मशीनी युग है। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त है कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तक नहीं दे पा रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश को विकास की ओर ले जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन करे।

शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से पतंजलि के अष्टांग योग जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का वर्णन है, इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। वे स्थूल रूप से रक्तसंवहन तन्त्र, पेशी तन्त्र, नाडी तन्त्र तथा अन्तःस्त्रावी ग्रन्थि तन्त्र को प्रभावित करते हैं। अंग-मेजयत्व अर्थात् सार्वदैहिक काम्यता का हास या विकार, जिसकी गणना महर्षि पतंजलि ने सहविक्षेपों में की है, वही मुख्य कारक है, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्षोभ-क्रियाओं को जन्म देता है और अन्ततः रोग की उत्पत्ति होती है। अंग-मेजयत्व का तात्पर्य है— पेशियों, नाडियों और रक्तवाहिनियों तथा कोशिका झिल्लियों एवं झिल्ली-रन्ध्रों के आलस्य से, इसी के कारण व्याधि उत्पन्न होती है। यौगिक चिकित्सा में नानाविध आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा तथा क्रियाओं के अभ्यास से अंग-मेजयत्व को दूर करके नाडीपेशीय क्रिया, रक्तसंवहन तथा कोशिकाझिल्ली रन्ध्रों की क्रियाशीलता की गुणवत्ता को पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पूर्वोक्त मनोविजय, शरीर-शुद्धिकरण तथा यौगिक आहार-विहार के नियम भी पूर्णतः सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया से शरीरावयवों को पुनर्जीवन का अवसर मिलता है। बाह्य एवं आभ्यान्तरतः शुद्ध शरीर प्रकृति अर्थात् पर्यावरण के साथ अधिक कामुकता एवं गुणात्मकता के साथ मेल नहीं करने में समर्थ होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है।

गीता में कहा गया है—

"यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।"²²

अर्थात्, जिस प्रकार कछुआ खतरे की स्थिति में अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जब सभी ओर से अपनी इन्द्रियों को विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है अर्थात् वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। योगवशिष्ट में उल्लेख है कि चित्त में उत्पन्न विकार से शरीर दोष उत्पन्न होते हैं। मन में क्रोध, क्षोभ, ईर्ष्या, द्वेष

आदि उत्पन्न होने से प्राणों (जीवनी शक्ति) के प्रसार में विषमता आती है। प्राणों की गति में विकार उत्पन्न होने से नाड़ियों के परस्पर सम्बन्ध में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणों की गति में खराबी आने से अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है तथा सड़ने लगता है, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मानसिक अस्थिरता एवं अस्वस्थता शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं।

बुरे विचार ही शारीरिक एवं मानसिक रोग का कारण होते हैं। इसी से हमारे अन्दर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से रोगाणुओं और विषाणुओं की वृद्धि करते हैं। यही हमारे शरीर को कमजोर बनाते हैं, जिससे शरीर के साथ-साथ मन भी कमजोर पड़ने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक तत्त्व बहुत प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है, उसका मानसिक स्तर उच्च होता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है।

एकाग्रता के नियमित अभ्यास द्वारा चेतना परिष्कृत होती है। इच्छानुसार मन अन्तर्मुखी हो सकता है। समुचित प्रशिक्षण द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। प्रशिक्षण के अभाव में मन को नियंत्रित और एकाग्र करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अस्तु, योग को सर्वप्रथम सिद्धि, मन का नियंत्रण और उसे एकाग्र करने की क्षमता कह सकते हैं। इसके पश्चात् ही उसे किसी भी स्थूल अथवा सूक्ष्म वस्तु पर सहज ढंग से एकाग्र किया जा सकता है। व्यक्ति को समाधि की उच्च अवस्था की सम्यक् जानकारी तथा उस पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। वह बिना किसी व्यवधान के दीर्घकाल तक ध्यान कर सके तो ही समाधि की उपलब्धि संभव हो सकती है।

"निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः"²³ निर्विचार समाधि में पूरी तरह दक्ष हो जाने के पश्चात् आध्यात्मिक आलोक का उदय होता है। समाधियों में निर्विचार समाधि के अंतिम चरण में आध्यात्मिक ज्ञानालोक का उदय होता है। इसके पश्चात् चेतना पर विराम लग जाता है, बौद्धिक व्यापार भी पूरी तरह थम जाते हैं। आध्यात्मिक ध्यान में एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसमें बौद्धिक चेतना समाप्त हो जाती है और एक नयी चेतना का जन्म होता है। यह विशिष्ट चेतना होती है। इस समय जगत् तथा स्व की चेतना का अभाव होता है। यही आध्यात्मिक स्वास्थ्य की पूर्ण स्थिति है।

निष्कर्ष:

स्वास्थ्य जीवन का मूलभूत आधार है, मनुष्य का स्वास्थ्य सर्वप्रथम उसकी शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर करता है। शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं की सामान्यता तथा शारीरिक अंगों की सापेक्ष कार्यात्मकता से होता है। यदि शरीर के बाह्य तथा आन्तरिक अंग स्वस्थ होंगे तभी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। ये योग के बिना संभव नहीं, क्योंकि शरीर के बाह्य अंगों तथा आन्तरिक अंगों को लचीला तथा स्वस्थ बनाने के लिए अष्टांग योग के आसन और प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास आवश्यक है। आसन का प्रभाव शरीर के बाहरी तथा आन्तरिक दोनों अंगों पर पड़ता है, जबकि प्राणायाम का प्रभाव शरीर के भार, उदर, वक्ष आयाम, नाडीगति, श्वास गति, रक्तचाप, जीवनी शक्ति आदि पर पड़ता है। ध्यान नाडी संस्थान की क्रियाशीलता को बढ़ाता है।

ध्यान में किसी वस्तु के नाद, विचार तथा अनुभव विशेष पर मन एकाग्र करने की स्थिति बतायी गयी है। योग के अभ्यास में ध्यान का स्थान बहुत ऊँचा है। योगदर्शन में वर्णित है कि 'परमाणुपरमहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः'²⁴ अर्थात्, व्यक्ति द्वारा अणु से ब्रह्माण्ड तक किसी भी वस्तु पर ध्यान करने से उनके रहस्य की जानकारी हो जाती है। इसके अभ्यास द्वारा निश्चित ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकती है, जो समाधि अवस्था के लिए आवश्यक है। मन पर नियंत्रण होने पर व्यक्ति समाधि अवस्था में पहुँचता है। यही स्थिति आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। हमारी जीवन शैली, रहन-सहन, खान-पान, विचारधारा, कर्म (वाचिक, मानसिक, कायिक) उपस्थित वातावरण पर निर्भर करता है तथा इन्हीं व्यवहारों पर ही हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य निर्भर करता

है। जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है —

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा।।”²⁵

अर्थात् जो व्यक्ति संतुलित आहार और विहार करता है, अपने कर्मों में संतुलित चेष्टा करता है, और जिसके सोने तथा जागने का समय नियमित योगयुक्त है, ऐसे व्यक्ति का योग दुखों का नाश करने वाला सिद्ध होता है।

एक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सम्बन्धी कौन-कौनसी समस्याएं आती हैं, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक, सामाजिक या आध्यात्मिक हों। उनसे सम्बन्धित रोग और उनका यौगिक दृष्टि से निदान आदि बातें इस शोध में बतायी गयी हैं। योगदर्शन में वृत्तियों के पूर्णतया निरोध के लिए अष्टांग योग के अभ्यास को साधकतम उपाय बताया है। अष्टांग योग के माध्यम से अपनी जीवन-शैली को सुव्यवस्थित कर जीवन में आने वाली समस्याओं और उनसे होने वाले शारीरिक, मानसिक रोगों से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है। जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन के साधनपाद में करते हुए कहा है कि "योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः"²⁶ यम-नियम नैतिक अनुशासन की बात बताता है, आसनों से स्नायुविक उत्तेजनाओं जनित दुःख और सुख तथा शीत एवं उष्ण जैसी विरोधी प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित होता है। प्राणायाम से शारीरिक एवं मानसिक रोगों का नाश होता है। जबकि प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अन्तर्मुखी बनाना अर्थात् इंद्रियों से सम्बन्धित होने वाले दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। इंद्रियजनित रोग इससे दूर होते हैं। इस शोध में ध्यान, धारणा द्वारा मानसिक रोगों को दूर कर मन को एकाग्र, शांत, स्थिर करना बताया गया है। समाधि जीवन का परम लक्ष्य है, इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से आरोग्यता प्राप्त करता है। सारे रोग विकार दूर करके मनुष्य शांत, स्थिर होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति समाज को स्वस्थ बनाने का सफलतम प्रयास कर सकता है।

Endnotes

- | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. महाभारत- १२/३४९/६५ | 10. योगसूत्र- १.३१ | 19. योगसूत्र- २.७ |
| 2. अथर्ववेद- १०.२.३१ | 11. योगसूत्र- १.३२ | 20. श्रीमद्भगवद्गीता- ३.३४ |
| 3. श्रीमद्भगवद्गीता- ६.११ | 12. योगसूत्र- १.३४ | 21. योगसूत्र- २.८ |
| 4. श्रीमद्भगवद्गीता- ६.१२ | 13. मनुस्मृति- ६.७१ | 22. श्रीमद्भगवद्गीता- २.५८ |
| 5. श्रीमद्भगवद्गीता- २.४८ | 14. योगसूत्र- १.३७ | 23. योगसूत्र- १.४७ |
| 6. श्रीमद्भगवद्गीता- २.५० | 15. योगसूत्र- २.३ | 24. योगसूत्र- १.४० |
| 7. श्रीमद्भगवद्गीता- ६.४७ | 16. योगसूत्र- २.४ | 25. श्रीमद्भगवद्गीता- ६.१७ |
| 8. योगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण- १३.७ | 17. योगसूत्र- २.५ | 26. योगसूत्र- २.२८ |
| 9. योगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण- १३.८ | 18. योगसूत्र- २.६ | |

Bibliography

- पतंजलि योगशास्त्र : डॉ० वेदव्रत आलोक, केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
- आरोग्य-अंक : संख्या १ एवं २, 'कल्याण'- कार्यालय, पत्रालय- गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५
- योग का आधार और उसके प्रयोग : डॉ० एच०आर० नागेन्द्र, विवेकानन्द केन्द्र, योग प्रकाशन, बैंगलौर
- योग एवं यौगिक चिकित्सा : प्रो० रामहर्ष सिंह, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, ३८ यू०ए०, बंगली रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७
- योग तथा मानसिक स्वास्थ्य : प्रो० प्रयागदीन मिश्र, डॉ० (श्रीमती) बीना मिश्रा, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ
- महर्षि पतंजलि के योगसूत्रों पर आलोक-भाष्य : वी०के०एस० आयंगर, ओरियंटल लाँगमैन लिमिटेड, १/२४, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-११०००२
- योग और मानसिक स्वास्थ्य : सुरेश वर्णवाल, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली-११०००७
- मानसिक स्वास्थ्य और मनःचिकित्सा : आशारानी व्होरा, आर्य प्रकाशन मण्डल, दिल्ली
- पतंजलि और आयुर्वेदिक योग : डॉ० विनोद वर्मा, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा०लि०, नई दिल्ली-११०००२